

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, Halaman 527-529
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10447347)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10447347>

Hubungan Antara Teori Pendidikan dan Praktek Pendidikan di Sekolah SD Muhammadiyah 01 Medan

Afrahul Fadhila Daulay¹, Rayhana Mahfuza², Anita Ayu Sahara³, Warahmah⁴, Salwa
Ramadani Dongoran⁵, Mhd Faisal Buchori Hutagalung⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email : afrahulfadhila@uinsu.ac.id¹, rayhanamahfudzha@gmail.com²;
anitaayusahara8@gmail.com³; warahmah41@gmail.com⁴ salwaramadanidongoran@gmail.com⁵
mfaisal3825@gmail.com⁶

Abstrak

Relevansi antara teori dan praktik dalam pendidikan sangat penting. Dalam proses belajar mengajar yang di lakukan tersebut, pendidik menyampaikan teori yang akan dibahas. Setelah menyampaikan teori untuk pendidikan Sesuai bidangnya, pendidik memberikan praktik untuk mendapat keahlian yang akan di terima oleh peserta didik. Teori memberikan landasan konseptual dan panduan bagi praktik pendidikan yang efektif, sementara praktik membantu menguji, mengembangkan, dan memberikan makna pada teori tersebut. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan antara teori pendidikan dengan praktek pendidikan. Serta mengetahui pembelajaran dengan metode apa yang mudah dipahami oleh siswa di SD Muhammadiyah 01 Medan. dan sistem pembelajaran apa yang digunakan oleh pendidik di SD Muhammadiyah 01 Medan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung pada kegiatan di dalam kelas oleh murid-murid. Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa guru kelas di SD Muhammadiyah 01 Medan. Wawancara dilakukan di lingkungan sekolah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu . Di SD Muhammadiyah 01 medan para siswa lebih memahami pembelajaran dengan metode praktek pendidikan dan sisitem pembelajaran yang dilakukan oleh guru SD Muhammadiyah 01 medan berdasarkan modul ajar kurikulum merdeka.

Kata kunci: *Teori Pendidikan ,Sistem Pembelajaran ,SD Muhammadiyah 01 Medan*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri betapa eratnya keterkaitan antara praktik pendidikan dan teori pendidikan. Dalam bidang studi atau disiplin ilmu apa pun, praktik selalu mengutamakan teori/pengetahuan. Begitu pula dalam bidang pendidikan, terlihat bahwa praktik pendidikan mendahului teori/sains. Tentu saja, pendidikan telah dipraktekkan bahkan pada masyarakat primitif, ribuan tahun yang lalu sebelum peradaban manusia muncul di muka bumi. Bahwa pendidikan dilakukan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk memajukan stabilitas masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan pasti dilakukan oleh masyarakat (awal) primitif. Pentingnya mencapai jaminan dan stabilitas sosial ditekankan dalam pendidikan masyarakat adat. (Dra. Rosdiana:2022)

Dalam konteks pendidikan, teori mengacu pada kerangka berpikir abstrak yang memandu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan. Teori tersebut memberikan landasan konseptual terhadap metode belajar mengajar yang digunakan di kelas. Di sisi lain, praktik mengajar melibatkan penerapan teori dalam lingkungan nyata, yaitu ruang kelas atau lembaga pendidikan. Praktik pendidikan meliputi interaksi antara guru dan siswa, strategi pengajaran dan metode penilaian. Praktik ini dapat mencakup berbagai aspek seperti penerapan teknologi dalam pembelajaran, strategi kelas yang efektif. Penting untuk dipahami bahwa teori dan praktik pendidikan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya satu sama lain. Keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Teori memberikan

landasan konseptual yang diperlukan untuk memahami dasar-dasar pendidikan, sedangkan praktik memberikan ruang untuk menguji dan mengembangkan teori.

Dari uraian diatas menimbulkan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari penelitian Kami ini yaitu: 1) Bagaimana hubungan antara teori pendidikan dengan praktek pendidikan?, 2) Pembelajaran dengan metode apa yang mudah dipahami oleh siswa di SD Muhammadiyah 01 Medan? 3) Sistem pembelajaran apa yang digunakan oleh pendidik di SD Muhammadiyah 01 Medan?

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan metode studi kepustakaan (library research) dan artikel yang relevan dengan objek kajian yang memuat terkait Mengetahui Lebih dalam Hubungan Teori Pendidikan Dan Praktek Pendidikan , Tahapan penelitian dimulai dengan cara mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai teori buku atau artikel, pendekatan ini juga dilakukan dengan mewawancarai Guru secara langsung, sebagai data penguat dalam penelitian ini , serta melakukan diskusi untuk membahas konteks yang terkait dengan materi yang ada dalam jurnal tersebut agar dapat menyusun artikel ini. Sehingga pembaca mampu memahami isi penelitian ini dengan mudah dan cepat. Serta diharapkan agar pembaca juga dapat menambah wawasan dari segala informasi yang ada pada penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Praktek ,Teori Dan Pendidikan

Dalam KBBI, disebutkan bahwa praktek adalah kata baku dari kata praktek. Menurut kamus, praktek diartikan sebagai pelaksanaan nyata dari apa yang dikatakan dalam teori. Dapat juga diartikan bahwa praktek adalah suatu bentuk pelaksanaan pekerjaan atau suatu tindakan penerapan teori. Praktek merupakan suatu sikap yang tidak serta merta terwujud dalam tindakan (perilaku terbuka). Faktor dukungan atau dukungan dari pihak lain termasuk fasilitas, diperlukan untuk benar-benar mengubah sikap. Selain tempat, dukungan pihak lain seperti pasangan, orang tua, atau ibu mertua juga sangat penting untuk menunjang pelaksanaannya. (Notoatmodjo:2010)

Secara umum, teori adalah suatu sistem konsep yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami suatu fenomena. Menurut Jonathan H. Turner, teori diartikan sebagai proses pengembangan ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Dijelaskan bahwa teori adalah serangkaian konsep yang mempunyai hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. (Erwan dan Dyah:2007) Adapun pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok agar menjadi dewasa melalui pengajaran atau pelatihan. Pendidikan adalah usaha dasar yang terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat. (Al Urwatun Wutsqa:2022)

Praktek Pendidikan Dan Teori Pendidikan

Praktik pendidikan merupakan karangan pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode dan teknik pengajaran, Ia percaya bahwa mengajar adalah seni, bukan sebuah mimpi Kesimpulannya, praktik pendidikan merupakan penerapan ilmu pendidikan. Meng

Teori pendidikan merupakan teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang paling terkenal adalah teori John Dewey, yaitu teori belajar dan belajar melalui pembelajaran. Teori pembelajaran ini berada di bawah teori pendidikan. Oleh karena itu, sebelum berbicara tentang teori belajar, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian teori pendidikan. Menurut Moore (1974), istilah teori mengacu pada upaya untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Lebih lanjut, teori juga merupakan upaya untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Pemahaman ini berarti bahwa peran teori adalah untuk memprediksi. Teori juga diartikan sebagai kebalikan dari praktik.

Hubungan Antara Teori Pendidikan Dengan Praktek Pendidikan

Teori tanpa praktik bagaikan pohon tidak berbuah. Sebaliknya, praktik tanpa teori bagaikan orang buta tersesat di tengah hutan yang gelap gulita. Teori tanpa dirisetkan menyebabkan teori tidak berkembang bahkan tidak ada teori baru. Sebaliknya, riset tanpa teori bagaikan hipotesis dan atau

pertanyaan riset yang turun dari langit. Praktik tanpa dirisetkan menyebabkan barang/jasa tanpa inovasi dan kreasi. Sebaliknya, riset tanpa dipraktikkan hanyalah untuk manfaat teoretis. (Husaini:2022)

Teori dan praktik merupakan dua sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran. Keduanya saling terkait dan sangat diperlukan. Oleh karena itu, sistem pembelajaran yang seimbang antara teori dan praktik harus diterapkan pada tingkat taman kanak-kanak, dasar, menengah, sekolah menengah atas, dan universitas dalam sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah harus menyosialisasikan hal ini kepada sekolah dan gurunya. Karena guru mengajarkan ilmu kepada siswanya. Siswa tidak hanya memerlukan pemahaman melalui penjelasan lisan gurunya, tetapi ia juga

Hubungan Teori Pendidikan dan Praktek Pendidikan Di SD Muhammadiyah 01 Medan. Ketika siswa SD Muhammadiyah 01 Medan memahami teori tersebut, guru melakukan praktik mengajar untuk menguji siswa dan , keterampilan pemahaman Dalam proses belajar mengajar di SD Muhammadiyah 01 Medan, guru mengajar dengan terlebih dahulu memberikan teori kemudian praktek. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan teori tersebut. Dan ada juga guru yang mengajar langsung secara paralel antara teori dan praktek, tujuannya agar siswa paham, misalnya praktek sholat, bahasa, olah raga, membaca Alquran.

Metode Dan Sistem Pembelajaran Di SD Muhammadiyah 01 Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, metode yang mudah dipahami anak SD Muhammadiyah 01 Medan adalah metode pendidikan praktis karena siswa merasa pembelajaran mudah dipahami jika langsung mempraktikannya dibandingkan dengan belajar melalui teori pendidikan. karena guru hanya memberikan materi pelajaran. Selain itu, pembelajaran melalui metode pembelajaran praktik mudah diingat oleh siswa dan metode ini hanya untuk beberapa mata pelajaran seperti olah raga, seni budaya, keterampilan dan mengamalkan shalat, membaca Al-Quran, Di sekolah ini berbagai kurikulum disiapkan untuk mengembangkan keterampilan siswa SD Muhammadiyah 01 Medan, satu orang siswa hanya dapat memilih 1 ekstrakurikuler agar dapat menguasai ekstrakurikuler tersebut. Karna pembelajaran melalui metode praktek lebih mudah dipahami oleh siswa.

Sistem pembelajaran merupakan suatu proses interaktif antara siswa dan guru untuk pengembangan berpikir kreatif dalam proses pembelajaran, sehingga membuahkan hasil yang diinginkan. Dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yang kemudian disebut dengan sistem pembelajaran. Dalam melakukan proses belajar mengajar di SD Muhammadiyah 01 Medan, para guru menggunakan sistem pembelajaran dengan berpedoman pada modul ajar kurikulum mandiri. Sehingga guru dapat mengetahui dengan bantuan panduan modul pembelajaran, kapan pembelajaran berangsur melalui metode teori pendidikan atau praktik pendidikan .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kami hubungan antara teori dan praktek merupakan suatu sistem yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran keduanya saling terikat dan saat dibutuhkan. Teori pendidikan akan sia-sia bilamana tidak di aplikasikan di dalam pembelajaran, begitu pula dengan praktek tidak akan berjalan bilamana tidak dilandasi dengan teori serta pengetahuan sebelumnya. Di SD Muhammadiyah 01 medan para siswa lebih memahami pembelajaran dengan metode praktek pendidikan dan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru SD Muhammadiyah 01 medan berdasarkan modul ajar kurikulum merdeka

REFERENSI

- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., & Karlina, Y. Yumriani.(2022). *Pengertian Pendidikan. Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan*. Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, 2(1), 1-8.
- Bakar, R. A., & Daulai, A. F. (2022). *Dasar-dasar kependidikan*.
- Muchor UMY.Relefansi Antara Teori Dalam Pendidikan:Suatu Perspektif Filsafat. <https://muhcor.umy.ac.id/relevansi-antara-teori-dan-praktik-dalam-pendidikan-suatu-perspektif-filsafat/>, Diakses 27 September 2023.
- Mudyahardjo, R. (2011). *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, H. (2022). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Bumi Aksara.